

O‘ZBEKISTONDAGI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING INVESTITSIYALARNI JALB QILISH HOLATI TAHLILI

Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o‘g‘li

Toshkent shahridagi Xalqaro Vestminster universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17266541>

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqotda O‘zbekistondagi Maxsus iqtisodiy zonalar ishtirokchilari bo‘lgan korxonalarining O‘zbekiston iqtisodiyotidagi o‘rni, jumladan asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi va o‘shir sur‘ati kabilar tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar.** Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, Maxsus iqtisodiy zonalar, korxonalar, O‘zbekiston*

Maxsus iqtisodiy zona (MIZ) bu - tegishli hududni jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun chet el investitsiyalari va mahalliy investitsiyalarni, yuqori texnologiyalar hamda boshqaruv tajribasini jalb etish maqsadida maxsus ajratilgan, belgilangan chegaralarga va maxsus huquqiy rejimga ega bo‘lgan hudud [1]. Maxsus iqtisodiy zonalarda asosiy e‘tibor investitsiyalarni jalb qilish, eksport qilish va ish o‘rinlarini yaratishga qaratiladi.

Dunyo bo‘yicha ilk MIZlar Irlandiya (1959-yil), Hindiston (1965-yil), Xitoy (1979-yil) kabi mamlakatlarda tashkil topgan. Jahon erkin zonalar tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra 2024-yil yakunida dunyo bo‘ylab taxminan 7 000 dan ortiq MIZlar faoliyat yuritadi. Agar 2019-yildagi Jahon investitsiya hisoboti ma‘lumotlariga tayanadigan bo‘lsak, o‘sha davrdagi iqtisodiy zonalar taxminan 4 500 tani tashkil qildirdi. Demak sal kam o‘n yilda MIZlar 2 500 dan ortiqqa ko‘paygan.

O‘zbekistonda ilk MIZlarni tashkil qilishga bo‘lgan harakatlar 1996-yillarda boshlangan. Shu yili birinchi marta iqtisodiy zonalar qonun qabul qilingan. Orada bir qancha muddat mazkur faoliyat bo‘yicha turg‘unlik kuzatilgan bo‘lsa, ilk tashkil qilingan iqtisodiy zonalar Navoiy (2008-yil), Angren (2012-yil) va Jizzax (2013-yil) iqtisodiy zonalar hisoblanadi. So‘nggi yillarda, xususan 2017-yildan boshlab, iqtisodiy zonalar faoliyatiga bo‘lgan e‘tibor kuchaydi va 2019-yilda yangi tahrirda “Maxsus iqtisodiy zonalar to‘g‘risida”gi qonun qabul qilindi. Shuningdek, hozirda O‘zbekistonda 20 dan ortiq MIZlar faoliyat ko‘rsatadi. Shu bilan birga, bugungi kunda MIZlarga oid yangi qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda.

Mamlakatlar kesimida tadqiq qilinganda MIZlar mamlakatlarning iqtisodiy o‘shiriga, xususan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, mamlakat eksport salohiyatini oshirishga ijobiy ta‘sir qilganini ko‘rish mumkin.

Pakdeenurit va boshqa olimlarning tadqiqotlariga ko‘ra dunyo bo‘ylab MIZlarning muvaffaqiyati yoki saqlanib qolishi bilan bog‘liq bo‘lgan sakkizta omil mavjudligi o‘rganilgan. Bu sakkizta omilga mamlakatning joylashuv, makroiqtisodiy holati, sanoatga investitsiyalarni jalb qilishi, investitsiyalar va savdo holati, malaka darajasi va inson resurslarining holati, boshqaruv va xizmat ko‘rsatish, hukumat siyosati, qonun va tartibga solish, hukumatning barqarorligi va izchilligi kirishi aniqlangan va shular asosida o‘rganishlar olib borilgan [2].

Rossiyada 2006-2015-yillardagi ma‘lumotlari asosida MIZlar bo‘yicha olib borilgan tadqiqotda asosiy ko‘rsatkichlar sifatida mahalliy firmalar daromadi, foydasi va samaradorligi tanlab olingan. Tadqiqotda MIZlar mahalliy firmalarning daromadi va umumiy ishlab chiqarish

samaradorligini oshirishi aniqlangan bo‘lib, bu orqali bevosita mahalliy iqtisodiyotga ham foyda keltirishini aniqlangan [3].

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotda korrelyatsiya va regressiya tahlillari o‘tkazilgan bo‘lib, unda MIZlar eksport salohiyati va investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari o‘rganilgan. Unga ko‘ra MIZlar iqtisodiy o‘shishga xususan, investitsiyalar va eksport hajmi oshishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi tadqiq qilingan [4].

Ushbu tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasidagi MIZlarning 2018-2023-yillar davomida rivojlanish tendensiyalari va ularning iqtisodiyotga ta‘siri tahlil qilindi. Tahlil uchun ma‘lumotlar Milliy Statistika qo‘mitasidan olindi. Unda MIZlarning asosiy kapitalga investitsiyalari yillar kesimida ko‘rib chiqildi.

Ilk MIZlar 2008-yilda tashkil topgan bo‘lsa ham, rasmiy statistikada ma‘lumotlar 2018-yildan berila boshlangan. Shuningdek, ma‘lumotlar MIZlar kesimida emas, hududlar kesimida taqdim qilingan. Agar shu yildan boshlab tahlil qilina boshlansa, 2018-yilda asosiy kapitalga investitsiyalar 124231,3 mlrd. so‘mi tashkil qilgan bo‘lsa, 2023-yilda bu qiymat 356071,4 mlrd. so‘mni tashkil qildi. Ya‘ni, 2018-2023-yillar oralig‘ida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 2,9 barobarga oshganini ko‘rish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi (yillik, mlrd. so‘m)

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari

2018-2023-yillarda MIZ ishtirokchilari bo‘lgan korxonalarining asosiy kapital investitsiyalari hajmi tahlil qilinganida 2018-yilda 1507,6 mlrd. so‘mni tashkil qilgan bo‘lsa, 2023-yilda bu qiymat 6269,6 mlrd. so‘mga yetgan. 2018-2023-yillar oralig‘ida bu ko‘rsatkich 4,2 barobarga oshganini ko‘rsatadi (2-rasm).

2-rasm. MIZ ishtirokchilari bo'lgan korxonalarning asosiy kapital investitsiyalari (yillik, mln. so'm)

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo'mitasi ma'lumotlari

Lekin MIZlarga jalb qilingan asosiy kapitalga investitsiyalarni butun mamlakat miqyosida tahlil qilinganda 2018-yilda jami investitsiyalarga nisbatan 1,21 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2019-yilda 1,69 foizni, 2020-yilda 1,89 foizni, 2021-yilda 1,39 foizni, 2022-yilda 1,40 foizni, 2023-yilda 1,76 foizni tashkil qilgan. Ko'rinib turibdiki, MIZlar muvaffaqiyatga erishgan boshqa mamlakatlar bilan solishtirganda, O'zbekistondagi MIZlar hissasiga juda kam investitsiyalar hajmi to'g'ri kelyapti.

"O'zbekiston — 2030" strategiyasi doirasida ham MIZni rivojlantirish bo'yicha loyihalar mavjud bo'lib, unda dunyoning 50 ta nufuzli brendlari bilan hamkorlikda MIZlarni tashkil etish rejalashtirilgan. Bu chora-tadbirlar mamlakatda yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni rivojlantirish, eksport salohiyatini oshirish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirishga qaratilgan. Shuningdek, strategiyada eksport tarkibida tayyor va yarim tayyor mahsulotlar hajmini 3,3 barobar oshirish, xalqaro standartlar joriy qilingan korxonalar sonini 10 barobarga ko'paytirish kabi maqsadlar belgilangan bo'lib, MIZlar orqali amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, strategiyada iqtisodiyotda nodavlat sektor ulushini 85 foizga yetkazish, davlat ulushi mavjud korxonalar sonini 6 barobarga kamaytirish kabi chora-tadbirlar ham nazarda tutilgan bo'lib, bu jarayonda MIZlar muhim rol o'ynashi kutilyapti [5].

Shuningdek, 2025-yilda MIZlarni rivojlantirishning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari belgilangan. Unda MIZlarda 2,3 milliard AQSh dollari miqdoridagi investitsiyalarni o'zlashtirish, eksport hajmini 1 milliard AQSh dollariga yetkazish, ishlab chiqarish hajmini 4,3 milliard AQSh dollariga teng miqdorda ta'minlash va 12 mingta yangi doimiy ish o'rinlarini yaratish, sanoat zonalarida 800 million AQSh dollari miqdoridagi investitsiyalarni o'zlashtirish, eksport hajmini 512,2 million AQSH dollariga yetkazish, ishlab chiqarish hajmini 1,8 milliard AQSH dollariga teng miqdorda ta'minlash va 17 mingta yangi doimiy ish o'rinlarini yaratish belgilangan [6].

Ko'rinib turibdiki, mamlakatda iqtisodiy o'sishga erishish uchun kelajakda MIZlar faoliyatidan samarali foydalanish ko'zda tutilgan va bu borada bir qancha rejalar mavjud. Buning

uchun, MIZlar faoliyatida ijobiy natijalarga erishgan mamlakatlar tajribasidan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. 17.02.2020 yildagi O‘RQ-604-son — “Maxsus iqtisodiy zonalar to‘g‘risida”. <https://lex.uz/uz/docs/4737511>
2. Pakdeenurit, P., Suthikarnnarunai, N., Rattanawong, W. Location and Key Success Factors of Special Economic Zone in Thailand // *Marketing and Branding Research*. – 2017. – T. 4. – B. 169–178. <https://ssrn.com/abstract=3343302>
3. Dubinina, E. Impact of special economic zones on domestic market: Evidence from Russia // *Post-Communist Economies*. – 2023. – T. 35. – № 1. – B. 82–99. <https://www.cerge-ei.cz/master-theses/dubinina-evgeniya>
4. Norimov, I. The role of free economic zones in the economic growth of Uzbekistan: a case study of the South Korean experience // *Journal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal Innovations*. – 2024. – T. 1. – № 7. – B. 70–95. <https://doi.org/10.61796/ejcbt.v1i7.861>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 11.09.2023 yildagi PF-158-son — “O‘zbekiston — 2030 strategiyasi to‘g‘risida”. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 04.03.2025 yildagi PF-41-son — “Maxsus iqtisodiy va sanoat zonalari faoliyatining samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”. <https://lex.uz/uz/docs/7420262>